

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
RADIASIYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU**

**İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
RADIOLOJİ VƏ KİMYƏVİ RİSKLƏR
mövzusunda**

RESPUBLİKA ELMİ–TEXNİKİ KONFRANSI

28-29 oktyabr 2022-ci il

MƏRUZƏ TEZİSLƏRİ

BAKİ - 2022

MÜQAYISƏLİ ŞƏKİLDƏ ARAŞDIRILMASI. S.Q. Məmmədov,
A.S.Əhədova. *AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu* 25

BİOLOJİ SİSTEMLƏRİN EPR SPEKTRLƏRİ VƏ ƏTRAF
MÜHİTİN EKOLOJİ VƏZİYYƏTİNİN
QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNDƏ ONLARIN İNFORMATİVLİYİ.
R.Xəlilov, A.Nəsibova, M.Bayramov, L.Kazımlı, M.Bayramova,
F.Hümbətov. *AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı Dövlət
Universiteti* 27

QAMMA ŞUALARININ SOĞAN VƏ BUĞDA
TOXUMLARINDA YARATDIĞI ANOMALİYALARIN NAR
QABIĞI PREPARATLARI İLƏ KORREKSİYASI.
G.Y.Əhmədžadə, S.A.Məmmədli. *Bakı Dövlət Universiteti, AMEA
Radiasiya Problemləri İnstitutu*..... 29

MİS (II) TRİPTOFANAT KOMPLEKSİNİN SİNTEZİ VƏ
BUĞDA BİTKİSİNDƏ RADİOQORUYUCU
XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQIQI. M.F.Fərəcov, E.N.Şamilov,
İ.V.Əzizov, S.Ə.Məmməd həsənova. *AMEA Radiasiya
Problemləri İnstitutu, AMEA Molekulyar Biologiya və
Biotexnologiyalar İnstitutu* 30

NURLU99 YUMŞAQ BUĞDA (*TRITICUM AESTIVUM L.*)
GENOTİPİNDƏ FOTOSİNTEZEDİCİ PİQMENTLƏRİN
MİQDARINA QAMMA ŞÜALANMANIN TƏSİRİ. C.R.Orucova,
T.İ.Allahverdiyev. *AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Əkinçilik
Elmi-Tədqiqat İnstitutu, AMEA Molekulyar biologiya və
Biotexnologiyalar İnstitutu* 32

TORPAQDAN AYRILMIŞ NEFTLƏRƏ İONLAŞDIRICI
ŞÜALANMANIN TƏSİRİ. N.Quliyeva, F.Çiçək, Z.Nəbizadə,
R.Həsənova. *AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, BDU* 34

Spektrdən də müşahidə edildiyi kimi radioaktiv mənbə MSFD-3NM-II fotodiodunun səthinə yaxın yerləşdiyi hissədə qeyd edilən hadisələrin sayı maksimum olmuşdur. Lakin MSFD-3NM-II fotodiodu ilə mənbə arasındakı məsafə böyük olduqda isə düşən qamma şüaları sistem daxilində səpilərək və ya udularaq MSFD-3NM-II fotodiodunun səthinə çatmır və nəticədə aşağı enerjili qamma şüaları qeyd edilmir. Bu hal spektrdə sabit nöqtələrin olması ilə müşahidə edilir.

Beləliklə, alınan nəticələr göstərir ki, MSFD-3NM-II fotodiodu və p-terfenil ssintilyatoru əsasında hazırlanmış sayğaclar ərazilərin skan edilməsində uğurla tətbiq oluna bilər.

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Qrant № EIF-BGM-5-AZTURK-1/2018-2/01/1-M-01 tərəfindən dəstəklənmişdir.

1. F.İ.Əhmədov, Mikropikselli Selvari fotodiodlar əsasında portativ radiasiya spektrometrlərinin işlənməsi
2. F.İ.Əhmədov, A.H.Məmmədli, Q.S.Əhmədov, Z.Y.Sadıqov, A.Z.Sadıqov, M.Holik, E.Yılmaz, S.Nuriyev, MSFD-3NM fotodiodları və LFS ssintilyatorunun qamma şüaları qeydetmə həssaslığının tədqiqi, AJP, Fizika jurnalı vol. XXVII, Number 01, 2021 Series: Az
3. www.amcrys-h.com

**AĞDAMIN İŞĞALDA OLMAYAN İSMAYILTƏPƏ
ARXEOLÖJİ ABİDƏSİ İLƏ İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
DİĞƏR ABİDƏLƏRİN YAŞLARININ RADİOKİMYƏVİ
ÜSULLARLA MÜQAYİSƏLİ ŞƏKİLDƏ ARAŞDIRILMASI**
S.Q. Məmmədov, A.S.Əhədova
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

Qədim Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda çoxlu sayda maddi və mədəniyyət nümunələri 30 il əsirlikdə qalaraq məhv edilmiş, qalanları isə saxtalaşdırılmış və dünya ictimaiyyətinə yalan informasiya çatdırılmışdır. Dağlıq Qarabağa bitişik olan ətrafdakı işğalda olmayan ərazilərində yerləşən bir çox maddi-mədəniyyət nümunələrindən biri olan Ağdamda

yerləşən İsmayiltəpə tarixi abidəsindən götürülmüş keramika nümunəsinin yaşı radiokimyəvi üsullardan biri olan Termolüminessensiya (TL) üsulu ilə Radiasiya Problemləri İnstitutunun laboratoriyasında tətqiq olunub öyrənilmişdir və nəticə olaraq 6908 ± 120 il (neolit dövrü) müəyyən olunmuşdur. Əvvəlcə, keramikanın udduğu ümumi dozadan β -şüaların təsirini ləğv etmək üçün onun üzərindən 2 mm-lik xarici qat qaşınıb götürüldü və həvəngdəstədə ehmalla əzildi. TL yaş təyini üçün ölçüsü 90-150 (və yaxud 100-160) μm arasında olan kvars dənəcikləri istifadə olundu. Alınmış kristalları digərlərindən təmizləmək üçün alınmış toz bir gün ərzində 10%li xlorid (HCl) turşusunda, sonra isə iki saat ərzində 30%li hydrogen peroksiddə (H_2O_2) saxlandı. Yerdə qalan kristalları təmizləmək üçün xüsusi ağır mayedən *natrium polivolfromatdan (xüsusi çəkisi $2.5-3 \text{ g/sm}^3$)] istifadə olundu. Uran və Torium elementlərinin emissiya etdiyi alfa şüaların təsirini ləğv etmək üçün yerdə qalan kristallar bir normal (1N) florid turşusunda 100 dəqiqə saxlandı. TL ölçmələri üçün nümunədən 2.1g təmiz kvars kristalları ayrıldı. Kvars dənələri 8 bərabər hissəyə bölündü və şüalanma üçün şüşə qablara dolduruldu. Şüalanma ^{60}Co qamma şüa mənbəyi vasitəsi ilə həyata keçirildi. ^{60}Co qamma şüa mənbəyinin doza gücü Magnette Miniscope MS400 EPR spektrometr vasitəsi ilə Eastman Kodak firması tərəfindən hazırlanmış BioMax alanine dosimetr lentləri istifadə etməklə ölçülmüşdür. Mənbəyin ətrafında fiksasiya edilmiş üç müxtəlif nöqtələrdə doza gücü 0.194 Gy/san, 0.0144 Gy/san və 0.0098 Gy/san. təşkil edir. TL ölçmələri Harshaw TLD 3500 Manual Reader vasitəsi ilə həyata keçirildi.

Nəticə etibarlı ilə qeyd edək ki, tarixi torpağımız olan Ağdamın İsmayiltəpə adlanan tarixi abidəsi ilə yanaşı işğaldan azad olunmuş digər maddi-mədəniyyət nümunələrinin yaşlarının da radioizotop üsullarla müqayisəli şəkildə tətqiq olunması nəzərdə tutulur.